

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17121485>

Тешабаева ЗАМИРА СОБИРОВНА
 ЧПУ доцент кафедры
 «Методика дошкольного образования» (PhD)

**«ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
 МОТИВАЦИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ» (НА ПРИМЕРЕ
 ПРЕПОДАВАНИЯ МОДУЛЯ «ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СЦЕНИЧЕСКОЙ И
 ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»)**

Аннотация

В данной статье описаны формирование профессиональной мотивации у будущих воспитателей-педагогов. В статье речь идёт об организации научно-исследовательских работ для студентов факультета дошкольной образования, даны рекомендации по разработке усовершенствованных механизмов и пособий на основе методологического подхода к развитию профессиональной мотивации студентов высшего учебного заведения в педагогической деятельности и предложена организационная структура развития профессиональных качеств.

Ключевые слова: воспитатель, формирования, мотив, профессиональное мотивация, деятельность, процесс, отношение, обоснован, будущих.

**«TECHNOLOGIES FOR FORMING PROFESSIONAL
 MOTIVATION IN FUTURE EDUCATORS»
 (BASED ON THE EXAMPLE OF TEACHING THE MODULE
 «TEACHING CHILDREN STAGE AND CREATIVE ACTIVITIES»)**

Annotation

This article describes the formation of professional motivation in future preschool educators. The article discusses the organization of scientific research for students of the preschool education faculty, providing recommendations for developing improved mechanisms and teaching aids based on a methodological approach to enhancing the professional motivation of university students in pedagogical activities. Additionally, an organizational structure for the development of professional qualities is proposed.

Keywords: educator, formation, motivation, professional motivation, activity, process, attitude, justification, future professionals.

«BO‘LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOTIVATSIYANI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI» (BOLALARNI SAHNA VA IJODIY FAOLIYATGA O‘RGATISH MODULI MISOLIDA)

Annotatsiya

Mazkur maqolada bo‘lajak maktabgacha ta’lim pedagoglarida kasbiy motivatsiyani shakllantirish masalasi yoritilgan. Maqolada maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari uchun ilmiy-tadqiqot ishlarini tashkil etish, oliy ta’lim muassasasi talabalarining pedagogik faoliyatga bo‘lgan kasbiy motivatsiyasini rivojlantirishga metodologik yondashuv asosida takomillashtirilgan mexanizmlar va qo‘llanmalarni ishlab chiqish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Shuningdek, kasbiy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan tashkiliy tuzilma taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiyachi, shakllantirish, motiv, kasbiy motivatsiya, faoliyat, jarayon, munosabat, asoslash, bo‘lajak mutaxassislar.

KIRISH

Формирование профессиональной мотивации у будущих воспитателей является актуальной педагогической проблемой, систематизирован зарубежный опыт формирования профессиональной мотивации, описание и анализ практики подготовки будущих воспитателей-педагогов к профессиональной деятельности.

В связи с этим в высших педагогических образовательных и научно-исследовательских учреждениях приобретает актуальное значение проведение широкомасштабных научных исследований по развитию у будущих педагогов-воспитателей профессиональной мотивации, осознанию инновационных процессов и формированию профессиональной позиции по отношению к ним, принятия решений в области профессиональных компетенций.

Охарактеризована актуальность исследования, путём приведения обоснованных причины формирования профессиональной мотивации и неготовности будущих воспитателей-педагогов к педагогической деятельности:

игнорирование их индивидуально-психологических особенностей при формировании профессиональной мотивации будущих воспитателей;

отсутствие непрерывной и последовательной передачи теоретических и практических знаний при формировании профессиональной мотивации будущих воспитателей;

отсутствие создания мотивационной среды в учебном процессе со стороны профессорско-преподавательского состава при обучении модулю «ОДСТД»;

отсутствие систематизации учебных заданий, направленных на целенаправленное формирование профессиональной мотивации у будущих воспитателей-педагогов в процессе обучения модулю «ОДСТД»;

отсутствие оптимальных условий в процессе обучения для будущих воспитателей-педагогов, позволяющих превратить внешнюю мотивацию во внутреннюю;

не определены и не внедрены в практику эффективные методы, формы и средства, стратегии и технологии, направленные на формирование профессиональной мотивации будущих воспитателей-педагогов в процессе обучения модулю «ОДСТД»;

- не улучшено модел формирования профессиональной мотивации у будущих воспитателей-педагогов.

Устранение этих причин является актуальным вопросом потому, что будущие воспитатели должны: создавать условия для творческой деятельности детей в дошкольных образовательных организациях; выявлять и формировать их способности к искусству; создавать условия для постоянного участия театрализованной и других видов деятельности в педагогическом процессе; духовно воспитывать детей, знакомство с окружающей средой, обогащать их эмоциональный мир, сосредоточенность и интерес к творчеству; развитие коммуникативных отношений, формирование умений слушать других и работать с учетом обратной связи; приобрести понимание и восприятия богатого культурного и духовного наследия нашего народа и научить их ценить; приобщение детей к театральной культуре, освоение ими способов практической реализации таких навыков и умений являются важными для их успешной профессиональной деятельности. При формировании профессиональной мотивации у будущих воспитателей-педагогов целесообразно дать научно-методические знания по понятиям сцены и инсценировки.

Мотив-главная причина, побуждающая человека к определенным действиям. А главной причиной, побуждающей человека к деятельности, являются его потребности. Потребность побуждает человека заниматься определенной деятельностью. Продукт учебной деятельности возникает на основе различных мотивов. Мотивация как психологическое явление - сложный процесс во всех отношениях, который также играет важную роль в определении жизненного пути человека. Мотивация-динамический процесс психологического и физиологического управления поведением, включающий в себя инициативу, направленность, организованность, поддержку. Мотивы подразделяются на внутренние и внешние мотивы.

Качественная эффективность формирования профессиональной мотивации у будущих воспитателей-педагогов гарантируется следующими педагогическими условиями:

во-первых, последовательность и выполнение педагогических действий на всех этапах учебно-воспитательного процесса;

во-вторых, умение использовать необходимые средства обучения по модулю” обучение детей инсценировке и творческой деятельности « (куклы, персонажи, сценические декорации);

в-третьих, широкое использование возможностей коллективной совместной деятельности в образовательном процессе;

в-четвертых, организация профессионального поведения в правильном осознанном, формирование умений осуществлять профессиональную деятельность;

в-пятых, ориентация на профессиональное саморазвитие и самовоспитание;

в-шестых, повысить профессиональные навыки будущего специалиста на основе социального опыта.

При формировании профессиональной мотивации будущих воспитателей-педагогов в процессе высшего образования целесообразно реализовать следующие требования-укрепление теоретических и познавательных знаний студентов; формирование умений организовывать дидактические процессы, опираясь на психолого-педагогические знания в педагогической деятельности, а также навыки и умения применять различные технологии в воспитании детей дошкольного возраста.

Обобщая результаты научно-исследовательской работы по диссертации на тему

«Технологии формирования профессиональной мотивации у будущих педагогов» (на примере преподавания модуля «ОДСТД») и оценивая эффективность результатов, были сделаны следующие выводы:

1. Комплексное профессиональное, интеллектуальное, морально-эстетическое и духовно-нравственное развитие студентов путем совершенствования существующего теоретико-дидактического обеспечения формирования профессиональной мотивации у будущих педагогов-воспитателей на основе современных методов, исторических данных, международного опыта является актуальной педагогической проблемой, имеющей воспитательное значение.

2. Результаты данной диссертации послужат систематизации инновационных методов формирования профессиональной мотивации у будущих педагогов-воспитателей на основе оптимизации содержания практики высшего дошкольного образования, разработке дидактической системы формирования профессиональной мотивации и научному обоснованию её компонентов.

3. При проектировании интеграции теоретических и практических занятий, совершенствовании профессиональной мотивации у будущих педагогов-воспитателей на основе метода мотивационной индукции и приоритетности личностно-ориентированного обучения важное значение имеет гармоническое развитие компонентов профессиональной мотивации (мотива, профессиональной потребности, профессионального интереса, психоэмоциональной готовности к профессиональной деятельности), что усиливает механизм подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности.

4. При применении технологий формирования профессиональной мотивации будущих педагогов-воспитателей в процессе квалификационной и педагогической практики важно включение в содержание учебного процесса элементов артпедагогики, таких как музыка, сказкотерапия.

5. Разработанная на основе результатов исследования модель формирования профессиональной мотивации у будущих педагогов-воспитателей служит базовым ресурсом для студентов и профессорско-преподавательского состава в поиске ожидаемых от практики конечных результатов, выборе путей их достижения.

6. Результаты анализа показывают, что педагогико-психологические условия формирования профессиональной мотивации будущих педагогов-воспитателей связаны с профессиональными качествами, такими как, активность, ответственность, правильное целеполагание и саморазвитие на основе индивидуальной программы профессионального развития для прогностического анализа методических пробелов у студентов через подход «студент студенту наставник», которое, в свою очередь, зависит от образовательной ситуации, в связи с чем целесообразно обратить внимание на сочетаемость различных форм, методов и технологий формирования профессиональной мотивации у будущих педагогов.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги ПҚ-4312-сон “Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” Қарори // *Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари* маълумотлари миллий базаси-10.05.2019 й., 07/19/4312/3106-сон.

2. Батаршев А.В.. Учебно-профессиональная мотивация молодежи : учебное пособие. Москва.: Академия, 2009.-192 с.
3. Воробьева А.Ю. Мотивационные аспекты профессиональной деятельности учителей. Журнал. Новая **наука**: Проблемы и перспективы. 2016.-С-72-72.